

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ismatillaeva Sitora Sayfidinnovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN'S TOURISM IN UZBEKISTAN

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY